

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Шавкатова Г.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В рамках настоящего исследования проведена оценка корреляции уровня фактора некроза опухоли-альфа (TNF- α) с признаками упорного хронического воспаления эндометрия и репродуктивных исходов у 36 женщин с метаболическим синдромом. Выявлена статистически значимая связь уровня TNF- α с морфологическими признаками хронического эндометрита и снижением успеха реализации репродуктивной функции.

Ключевые слова: хроническое воспаление, эндометрий, TNF- α , метаболический синдром, бесплодие, невынашивание беременности.

ASSESSMENT OF CHRONIC INFLAMMATION MARKERS AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME

Shavkatova G.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume This study evaluated the correlation between serum tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) levels, persistent chronic endometrial inflammation, and reproductive outcomes in 36 women diagnosed with metabolic syndrome. A statistically significant association was found between elevated TNF- α levels, histopathological signs of chronic endometritis, and reduced reproductive success.

Keywords: chronic inflammation, endometrium, TNF- α , metabolic syndrome, infertility, recurrent pregnancy loss

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ЭНДОМЕТРИЙНИНГ СУРУНКАЛИ ЯЛЛИГЛАНИШИ МАРКЕРЛАРИ ВА УНДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ БАҲОЛАШ

Шавкатова Г.Ш.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот доирасида 36 нафар метаболик синдромга эга аёлларда ўсмага қарши некроз фактори – альфа (TNF- α) даражаси билан эндометрийнинг сурункали яллигланиши белгилари ва репродуктив натижалар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик баҳоланди. TNF- α даражаси билан сурункали эндометритнинг морфологик белгилари ва репродуктив функцияни амалга оширишидаги муваффақиятсизликлар ўртасида статистик жиҳатдан ишончли боғлиқлик аниқланди.

Калим сўзлар: сурункали яллигланиши, эндометрий, TNF- α , метаболик синдром, бепуитлик, ҳомиладорликнинг тўхтатилиши.

Актуальность. Метаболический синдром (МС) представляет собой комплексное метаболическое расстройство, ассоциированное с ожирением, инсулинорезистентностью, гиперинсулинемией и хроническим субклиническим воспалением. У женщин с МС наблюдается высокий риск нарушений репродуктивной функции, включая бесплодие, невынашивание беременности и снижение эффективности вспомогательных репродуктивных технологий.

Беременность, наступающая при наличии метаболических нарушений, сопряжена с повышенной вероятностью неблагоприятных исходов: нарушениями плацентации, преэклампсией, гестационным сахарным диабетом, преждевременными родами, макросомией плода и неонатальной гипогликемией. В долгосрочной перспективе у таких детей нередко формируется склонность к ожирению, метаболическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, что обуславливает межпоколенческую передачу факторов риска.

Одним из ключевых медиаторов хронического воспаления является фактор некроза опухоли-альфа (TNF- α), который участвует в патогенезе воспалительных реакций эндометрия, нарушая его рецептивность и нормальную циклическую трансформацию. Изучение взаимосвязи между уровнем TNF- α , морфологическими изменениями эндометрия и репродуктивными исходами позволит углубить понимание патогенеза нарушений фертильности у пациенток с МС и разработать персонализированные подходы к лечению.

Цель исследования. Оценка корреляции маркеров хронического воспаления, в частности уровня TNF-а, с морфологическими изменениями эндометрия и репродуктивными исходами у женщин с метаболическим синдромом.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 36 женщин репродуктивного возраста (от 22 до 39 лет) с установленным метаболическим синдромом и диагнозами: первичное бесплодие (n=14), вторичное бесплодие (n=11), невынашивание беременности (n=11).

Первоначальное исследование начинается с тщательного сбора анамнеза: выявляются наследственная отягощённость, возраст менархе, наличие ановуляторных циклов, история гестационных осложнений и характер питания. Особое внимание уделяется степени физической активности и уровню хронического стресса.

Измеряются масса тела, рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и бедер, а также соотношение талия/бедро. Порог окружности талии >88 см у женщин является диагностическим критерием абдоминального ожирения в рамках МС. Лабораторный блок включает определение уровня глюкозы натощак, гликированного гемоглобина (HbA1c), инсулина, липидного спектра (ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП) и уровня лептина. Показатели инсулинорезистентности рассчитываются с использованием индекса НОМА-IR (табл. 1).

Таблица 1.

Клинико-демографические характеристики пациенток (n=36)

Показатель	Среднее ± SD
Возраст (годы)	31,6 ± 4,2
ИМТ (кг/м ²)	33,2 ± 3,8
Уровень глюкозы натощак (ммоль/л)	6,3 ± 0,7
НОМА-IR	3,9 ± 0,9
TNF-а (пг/мл)	8,6 ± 2,1

Определение уровня TNF-а в сыворотке крови проводили методом ИФА. Биопсия эндометрия выполнялась в лютеиновую фазу цикла. Гистологические препараты окрашивались гематоксилин-эозином и исследовались под световым микроскопом. Морфологическая оценка включала выявление признаков хронического воспаления: наличие плазматических клеток, фиброз, лимфоидная инфильтрация (рис.1).

Рисунок 1. Гистологическая картина эндометрия при хроническом воспалении (увел. ×200). Определяются многочисленные лимфоплазматические инфильтраты, отёк, фокальные фиброзные изменения стромы, признаки сосудистой деструкции.

Результаты. Уровень TNF-а оказался достоверно выше у женщин с выраженными морфологическими признаками хронического воспаления эндометрия (p<0,01) (табл. 2).

Таблица 2.

Уровень TNF- α и коэффициенты корреляции с воспалительными и репродуктивными показателями

Показатель	Средний уровень TNF- α (пг/мл)	Коэффициент корреляции (Spearman's r)	p-значение	Характер связи
Выраженность воспаления эндометрия	9,7 \pm 1,9 (при выраженных изменениях)	0,62	p < 0,01	Умеренная положительная
Наступление беременности	6,4 \pm 0,3 (при успешной беременности)	-0,47	p < 0,05	Умеренная отрицательная

Коэффициент корреляции между уровнем TNF- α и выраженностью воспаления составил $r = 0,62$ ($p < 0,01$), что свидетельствует о положительной умеренной связи. Также установлена отрицательная корреляция между уровнем TNF- α и наступлением беременности ($r = -0,47$, $p < 0,05$). Только 4 из 36 женщин (11%) достигли успешного вынашивания беременности в течение 12 месяцев наблюдения, и все они имели низкий уровень TNF- α ($< 6,8$ пг/мл).

Для воспалительных изменений эндометрия: при высоких уровнях TNF- α (около 9,7 пг/мл) отмечена положительная корреляция с выраженностью воспаления. Для наступления беременности: при низком уровне TNF- α (около 6,4 пг/мл) отмечена отрицательная корреляция, то есть чем выше TNF- α , тем ниже вероятность успешного исхода (рис.2).

Рисунок 2. Корреляция уровня TNF- α с воспалением и репродуктивными исходами

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают гипотезу о роли хронического воспаления, опосредованного TNF- α , в патогенезе нарушений репродуктивной функции у женщин с метаболическим синдромом. Увеличение уровня TNF- α сопровождается морфологическими признаками хронического эндометрита, что нарушает рецептивность эндометрия и препятствует имплантации.

TNF- α может вызывать дисбаланс цитокинов, нарушать ангиогенез и способствовать апоптозу клеток эндометрия, тем самым снижая его функциональную готовность к беременности. Наши данные согласуются с результатами ранее опубликованных работ, подтверждающих негативное влияние системного воспаления на эндометриальную среду и фертильность.

Выводы. 1. У женщин с метаболическим синдромом уровень TNF- α коррелирует с выраженностью хронического воспаления эндометрия. 2. Повышенный уровень TNF- α ассоциирован с неблагоприятными репродуктивными исходами. 3. Оценка TNF- α и гистологическая верификация эндометрита могут быть полезны в диагностике и лечении бесплодия у женщин с МС.

Список литературы:

1. Серов В.Н., Сухих Г.Т., Тумилович Л.Г. Репродуктивное здоровье женщин с метаболическим синдромом. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 288 с.
2. Фадеева А.В., Рожкова Н.Е. Влияние коррекции метаболического синдрома на исходы беременности // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2021. – Т. 20, №2. – С. 47–53.
3. ACOG Committee Opinion No. 762: Pre-pregnancy counseling // *Obstet Gynecol.* – 2019. – Vol. 134, №6. – P. e246–e256.
4. American Diabetes Association. Management of diabetes in pregnancy: standards of care // *Diabetes Care.* – 2024. – Vol. 47, Suppl 1. – P. S282–S294.
5. Artal R., O'Toole M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period // *Br J Sports Med.* – 2021. – Vol. 54, №7. – P. 373–380.
6. Bennett I.M. et al. Maternal metabolic health and mother and baby outcomes // *JMIR Res Protoc.* – 2025. – Vol. 14, №1. – Article e72542.
7. Hotamisligil G.S. Inflammation and metabolic disorders // *Nature.* 2006; 444(7121):860-867.
8. Zhang Q., Chen H. et al. TNF- α affects implantation and decidualization via endometrial inflammation in mice // *Reproductive Biology and Endocrinology.* 2020; 18:101.
9. Lessey B.A., Young S.L. What exactly is endometrial receptivity? // *Fertility and Sterility.* 2019; 111(4):611–617.
10. Gonzalez R.R., et al. Leptin and reproduction: past milestones and future directions // *Fertility and Sterility.* 2011; 95(5): 1529–1538.
11. Hoozemans D.A.M., et al. Endometrial stromal cells in chronic endometritis: immunophenotyping and role in pathogenesis // *Am J Reprod Immunol.* 2004; 52(4):312–319.